

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(2): 01-36, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

AUTOMEDICAÇÃO NO DECURSO PANDÊMICO DA COVID-19 NO BRASIL: UMA REVISÃO

SELF-MEDICATION IN THE PANDEMIC COURSE OF COVID-19 IN BRAZIL: A REVIEW

Recebimento do original: 02/03/2022
Aceitação para publicação: 19/04/2022

Elias Almeida Leão

Graduado em Ciências Agrárias – UFPB

RESUMO: A práxis do autoconsumo dos fármacos está presente a nível mundial, requerendo das autoridades competentes uma maior fiscalização e direcionamentos de medidas que possam efetivamente mitigar a presente prática sob pena de expressivo agravamento na saúde pública como um todo. Não obstante, o uso indiscriminado de medicamentos se moldou mais abarcante desde o princípio da pandemia do novo coronavírus SARS-Cov-2, desenvolvedor das formas graves da doença, síndrome respiratória grave(SARG), considerando que não haviam informações precisas em relação a farmacoterapia e dentre outras questões, abrolhando na população mundial o pânico, medo, e insegurança frente a um patógeno viral desconhecido altamente letal, incorrendo em alto índice de mortalidade, sendo sopesado como uma efetiva ameaça global perante a OMS. Outrossim, a sintomatologia do COVID-19 passou a ser estudada mediante teste in vitro frente aos fármacos que desenvolvem efeitos antiviral e estimulado severamente a automedicação em detrimento das informações inverídicas e imprecisas pelas vias de informações midiáticas em relação a real eficácia dos medicamentos utilizados para tal. A coeva pesquisa foi centrada em

efetiva buscas de referencial teórico no período correspondente ao início da pandemia, correspondendo ao ano de 2020 a 2022, executados nas subsecutivas bases de dados, a saber: Google Acadêmico, Scielo e PubMed/Medline, inserindo palavras chaves de pesquisa como: pandemia, coronavírus, SARS-Cov-2, autoconsumo de medicamentos, atenção farmacêutica, cuidados farmacêuticos, praxes de consumo de medicamentos, automedicação. Por fim, conclui-se a elevada incidência de uso de fármacos sem comprovação científica para tratamento da COVID-19, a necessidade de estratégias para o combate e ações dos profissionais de saúde, com ênfase ao farmacêutico, visto que está intimamente ligado a todas as etapas no desenvolvimento e consumo de medicamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação. Pandemia. COVID-19. Tratamento ineficaz.

ABSTRACT: The practice of self-consumption of drugs is present worldwide, requiring from the competent authority's greater supervision and direction of measures that can effectively mitigate this practice under penalty of significant worsening in public health as a whole. Nevertheless, the indiscriminate use of medicines has become more widespread since the beginning of the pandemic of the new coronavirus SARS-Cov-2, developer of the severe forms of the disease, severe respiratory syndrome (SARG), considering that there was no accurate information regarding pharmacotherapy and among other issues, causing panic, fear, and insecurity in the world population in the face of a highly lethal unknown viral pathogen, incurring a high mortality rate, being considered an effective global threat by the WHO. Furthermore, the symptoms of COVID-19 began to be studied through an in vitro test against drugs that develop antiviral effects and self-medication was severely stimulated to the detriment of untrue and inaccurate information through the media in relation to the real effectiveness of the drugs used for this purpose. The coeval research was centered on effective theoretical reference searches in the period corresponding to the beginning of the pandemic, corresponding to the year 2020 to 2022, performed in the subsequent databases, namely: Google Scholar, Scielo and PubMed/Medline, inserting words research keys such as: pandemic, coronavirus, SARS-Cov-2, self-consumption of medication, pharmaceutical care, pharmaceutical care, drug consumption practices, self-medication. At the end of the selection, 60 articles were selected for review. Finally, the high incidence of use of drugs without scientific proof for the treatment of COVID-19, the need for strategies to combat and actions of health professionals, with emphasis on the

pharmacist, since it is closely linked to all stages in the development and consumption of medicines.

KEYWORDS: Self-medication. Pandemic. COVID-19. Ineffective treatment.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1 INTRODUÇÃO

O vírus SARS-CoV-2 foi detectado no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020, notificando assim o primeiro caso, um homem idoso residente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Conforme o novo coronavírus, cognominado SARS-CoV-2, gerador da doença Covid-19, foi detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu a circulação do novo coronavírus. No dia seguinte, a primeira sequência do SARS-CoV-2 foi publicada por pesquisadores chineses. A afecção é assinalada como um importante ameaça global, considerando se tratar de um vírus possuidor do potencial de acometer crianças, adultos e idosos a sérios riscos à saúde (SANTOS et al., 2021). Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, e em 11 de março de 2020 uma pandemia.

Frente ao expressivo aumento da contaminação pelo Covid-19, ocorreram importante aumento no tocante ao consumo de medicamentos. O basal meio de obtenção foi efetivamente por intermédio da automedicação motivada pelos meios de informações disponíveis a exemplo das redes sociais, publicidades e extensão de terceiros a efetivar a utilização desprovida de base científica comprovada de quais

medicamentos possuem de fato a eficácia (SOUZA et al., 2021). Segundo no percurso pandêmico da Covid-19, o modelo de consumo de medicamentos no Brasil avocou a atenção. Jazia no âmago dessa questão o denominado “tratamento precoce” ou “kit-covid”: uma concordata de medicamentos desprovido de bases científicas conclusivas para a utilização específica ao qual inclui a hidroxicloroquina ou cloroquina, associada à azitromicina, à ivermectina e à nitazoxanida, além dos suplementos de zinco e das vitaminas C e D.

Partindo da presente premissa básica, é importante ponderar que efetivamente a procura por fármacos na pandemia se contornou um tirocínio trivial, adentrando em uma prevalência de 32,5 a 81,5% a nível mundial. Nesse sentido, a utilização indiscriminada de medicamentos acende significativamente almejando a prevenção do SAR-Cov-2, refletindo no amplo aumento no que diz respeito ao consumo dos medicamentos como: Azitromicina, Ivermectina, Cloroquina, Hidroxicloroquina, Antivirais e Vitaminas C e D com desígnio de medida profilática para contaminação da doença (MALIK et al., 2020).

É importante destacar que até o momento não existe intervenção farmacológica com efetividade e segurança comprovada para a Covid-19. Por outro lado, observa-se uma habitual prescrição de diversas classes de medicamentos no tratamento da doença. É importante ressaltar que os fármacos utilizado com a finalidade de tratamento profilático da Covid-19 devem ser confirmados e validados pelas diretrizes das agências reguladoras existentes nos países. A grande procura pela ivermectina cresceram aproximadamente 5300% apenas em 2020, segundo dados da plataforma brasileira “Consulta Remédios”. Esse aumento é preocupante na venda da medicamentos ligados à não necessidade de receita médica, o que fez alvo da automedicação na tentativa de

prevenção contra a Covid-19 (SANTANA; MACEDO, 2019).

Ainda não havendo qualquer conclusão farmacológica ativa para prevenção ou tratamento ambulatorial adveio a ser de extraordinária precisão existir nortes no uso de medicamentos inadequados para o tratamento (SILVA; ARAÚJO, 2020).

Insta ponderar que a coeva pesquisa tem como âmago sintetizar na literatura, a efetiva coleta de eventuais dados sobre a automedicação na pandemia da Covid-19, centralizando os objetivos específicos principais, quais sejam: Mensurar a efetividade dos medicamentos descritos; caracterizar as atuações dos profissionais de saúde perante a pandemia.

A automedicação é uma forma comum de auto atenção à saúde, consistindo no consumo de um produto com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças percebidos, ou mesmo de promover a saúde, independentemente da prescrição profissional. Para tal, podem ser utilizados medicamentos industrializados ou remédios caseiros.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O hodierno trabalho está intimamente relacionado a uma revisão da literatura frente a questão da automedicação no período pandêmico do Covid-19 correspondente aos anos 2020 a 2022. Conforme Sousa e colaboradores (2018) o processo de revisão da literatura tem como acepção um processo de apreciações que compreendem um espaçoso conhecimento em múltiplos níveis de circunscrição nos resultados de pesquisa.

2.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCA

As análises do coevo estudo compreendem o efetivo limite temporal de 2020 a 2022. Outrossim, a pesquisa foi executada nas variadas bases de dados das seguintes plataformas: PubMed/MedLine, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Instafisar que de moldura complementar, realizou-se a busca manual por meio da análise das referências dos artigos incluídos.

A investigação dos artigos, dissertações e diretrizes constituíram atingidas nos idiomas inglês e português. Para identificação dos artigos foram utilizadas as conseguintes descrições em Ciência da Saúde (DeCS) inserindo palavras chaves de pesquisa como: pandemia, coronavírus, SARS-Cov-2, automedicação, atenção farmacêutica, cuidados farmacêuticos, praxes de consumo de medicamentos, automedicação.

QUADRO 1: Delineamento da tática de busca.

Escopo de dados	Tática de busca
Google Acadêmico, SciELO	(AUTOCONSUMO OR "PRAXES DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS") AND (PANDEMIA OR COVID-19) AND ("ATENÇÃO FARMACÊUTICA" OR "CUIDADOS FARMACÊUTICO").
PubMed/Medline	(SELF MEDICATION OR "DRUG CONSUMPTION HABITS") AND (PANDEMIA OR COVID-19) AND ("PHARMACEUTICAL ATTENTION" OR "PHARMACEUTICAL CARE").

Fonte: Autor próprio, 2022.

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

As epígrafes e resumos das tarefas constituíram estudadas mediante inserção dos seguintes critérios de inclusão: (i) artigos científicos publicados na língua portuguesa e inglês, (ii) artigos que abordassem sobre a automedicação, autoconsumo de medicamentos na pandemia, (iii) atuação farmacêutica frente a automedicação na covid-19. Comentários, editoriais, teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos que não estavam em português e inglês ou artigos que não estavam disponíveis na íntegra foram categorizados como critérios de exclusão.

2.3 ANÁLISES DE DADOS

Para a efetiva constituição dessa revisão, os elementos constituíram avaliados por intermédio de estatística descritiva, transversalmente de tabela, gráfico, média e desvio padrão dos efeitos alcançados.

3 RESULTADOS

Com relação às bases de dados utilizadas, constatou-se que 33% (n=20) foram extraídas do Google Acadêmico; 17% (n=10) MedLine/ Pub Med e 3% (n=2) na plataforma SciELO. Nos delineamentos dos estudos, 7% (n=5) foram de estudo transversal; 6% (n=4) revisão integrativa; 1% (n=1) revisão narrativa; 3% (n=2) revisão sistemática com meta-análise; 26% (n=16) eram da revisão da literatura.

Ao final da seleção 60 artigos foram selecionados para a revisão. Com relação ao delineamento dos estudos: 17% (n=10) estudo transversal; 14% (n=8) revisão integrativa; 3% (n=2) revisão narrativa; 6% (n=4) revisão sistemática com meta-análise; 33% (n=20) da revisão da literatura. No que diz respeito ao consumo de medicamentos mais encontrados na revisão foram a ivermectina com 10% (n=6) e a hidroxiclороquina 17% (n=10).

Figura 1 - Delineamento dos estudos incluídos na revisão.

Com analogia ao período dos artigos angariados correspondem a 28% (n=11) publicados em 2020 e 64% (n=25) publicados em 2021. Publicados em 2022 correspondem 8% (n=3). Quanto aos medicamentos consumidos que tiveram maior prevalência de uso foram a ivermectina com 24% (n=11) e a hidroxiclороquina 22% (n=10) conforme descrito na figura abaixo (figura 2).

Figura 2- Medicamentos utilizados para automedicação descritos na revisão.

Fonte: Autor próprio, 2022

4 DISCUSSÃO

4.1 PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

O vírus causador da doença COVID-19, conhecido mundialmente como o novo coronavírus é um vírus infeccioso do trato respiratório, causador da síndrome respiratória aguda grave (SRAG), denominada SARS-Cov-2. A existência do coronavírus é desde 1960, quando achado em animais exibindo 6 gêneros capazes de contagiar pessoas, agora classificado como 7 a nova descoberta da variante SARS-Cov-2 (SILVA; ARAÚJO, 2020).

Nesse sentido, o SARS-CoV-2 confirma que é o novo beta coronavírus identificado em 31/12/2019 como agente etiológico da doença pelo coronavírus 2019, descrito em Wuhan, na China. É salutar ressaltar que o presente vírus foi identificado em 2002 como a causa de

um surto da síndrome respiratória aguda grave (SARS) logo, acredita-se que o Covid-19 (SARS-CoV-2) tenha origem em mamíferos quirópteros (morcegos), tendo em vista que foram reportados a um comércio local de animais em Wuhan, bem como sua íntima semelhança genética com coronavírus infectantes deste gênero.

Na medida em que o avanço da epidemiologia e do entrosamento frente as patologias infecciosas, consolidam-se, as relações sociais, a demografia e a mobilidade decorrentes do processo de globalização tornam-se, crescentemente protagonistas da disseminação e da transmissibilidade de microrganismos com potencialidade de infecciosidade expressiva em humanos (GEHA et al, 2021).

É de grande valia ponderar que o mundo está diante de grande possibilidade de mutações do vírus, por consequência apresentar uma transmissão mais perigosa. Contudo no Brasil possui uma quantidade abundante de laboratórios espalhados pelo país com competência de conseguir o sequenciamento de SARS- CoV-2, principalmente a Rede Fiocruz, a Rede Vírus do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a rede integrada pelos laboratórios centrais de saúde pública (LACEN), esse monitoramento é de grande valia, uma vez que o surgimento de uma variante de fácil transmissão antecipa o ritmo da epidemia no Brasil e concebe uma ameaça para os países vizinhos, e o resto do mundo.

Fonte: Google imagens 2022.

O novo coronavírus, ao qual é denominado cientificamente como o vírus SARS-Cov-2 (COVID-19) é o importante transmissor pelo facilitado contato social, por intermédio de gotículas de saliva de indivíduos contaminados, podendo desenvolver as formas sintomáticas ou assintomáticas, especialmente a desenvoltura de virulência perfazendo a incubação de 5 a 6 dias (PONTE et al., 2021).

Estão acoplados múltiplos sintomas atrelados à COVID-19 em adultos, vislumbra-se que a febre e a tosse normal ou seca foram identificadas em todos os estudos, seguidos de sintomas como cefaleia, faringologia, dispneia e diarreia. O diagnóstico sintomático necessita da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico, carecendo por parte dos profissionais, conduta uniforme em todos os casos de Síndrome Gripal (SG); fator resultante da eventual impossibilidade de saber no primeiro momento qual é a etiologia da doença (NETO et al, s.p. 2021).

O algarismo de casos registrados de infecção em relação ao SARS-Cov-2 majorou ligeiramente, expandindo-se em uma escala mundial, aprovando o reconhecimento de uma pandemia por meio da OMS, em março de 2020. Sendo um cenário de emergência para a saúde do mundo, por ocasionar um colapso na saúde pública dos países inclusive o Brasil, onde obtiveram 100% dos leitos hospitalares ocupados. O teste em massa admite a implantação de uma tática melhor de mitigação da alastramento da doença, impedindo ações mais drásticas que teriam consequências mais graves sobre o setor produtivo. Logo que é apreciado os dados epidemiológicos do Ministério da Saúde (MS), na data de 30 de setembro de 2021, até a data desta revisão supletiva da literatura podemos perceber que efetivamente o coronavírus têm contaminado mais de 30,7 milhões de pessoas e é o responsável por mais de 665 mil óbitos no Brasil até março de 2022. E a nível mundial o

total de contaminados registrados conforme a OMS está fixado em 524 milhões e no que se refere ao quantitativo de óbitos registrados no mundo contabilizam 6,27 milhões de mortes. O aumento desses índices ainda é crescente atualmente, não existindo indícios de término da pandemia (OMS, 2022).

O uso correto das máscaras é fulcral seja para a efetiva proteção dos profissionais de saúde, ou para a proteção da população em geral. Estão são sopesadas como ferramenta importante no processo de prevenção do contágio, seja industrializada ou de tecido artesanal, bem como a forma correta de utilização e reutilização, são determinantes para o não contágio pelo novo coronavírus, que leva à COVID-19. Distanciamento social, higienização das mãos, usar álcool gel ou álcool 70% pela sua comprovação científica e eficácia versus o combate ao vírus SARS- Cov-2 e o uso obrigatório de máscaras em procura no arrefecimento do contágio (ROSA et al, 2020).

A Cloroquina, é um medicamento sintético, foi descoberta pela primeira vez em 1934 e o seu valor terapêutico foi comprovado somente dez anos após as primeiras investigações. Em 1947, a CQ foi aprovada para a profilaxia da malária, e posteriormente adicionada à lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentre de seus alvos clínicos, destaca-se a malária não complicada, tratamento da amebíase extra intestinal, além de apresentar em estudos clínicos, efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores (MARIA et al, 2021, s.p.).

A hidroxicloroquina é um fármaco utilizado tratamento com potencial para um largo para aparição de doenças, incluindo patologias infecciosas e não infecciosas, uma ampla gama de cânceres, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla progressiva primária, esclerose sistêmica e artrite reumatoide casos clínicos do covid-19 são de gravidade quando a infecção afeta o área pulmonar humana causando insuficiência

respiratória, no qual pacientes precisam ser hospitalizados para induzir ventilação mecânica ou até mesmo uma intubação induzida para haver um tratamento antiviral e antibacteriano para fins de diminuição da inflamação e o comprometimento pulmonar que o vírus causa no trato respiratório .

Logo quando se descobriu a doença, os cientistas chineses a expunham como uma infecção com conduta parecido com o da gripe comum, pois em suma maioria os doentes abonavam sintomas cuja clemência se dava entre 14 e 21 dias. Foi advertido também que pessoas com comorbidades desiguais, especialmente os idosos eram mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus

Para o efetivo controle e mitigação do número de letalidade relacionada a automedicação, é fundamental que seja elaborados importantes métodos inovadores no tocante as pesquisas medicamentosas, como a confecção de manuais de formulários sobre o uso racional de medicamento no momento de pandemia podendo contribuir significativamente na assistência médica permitindo maior eficiência no processo de prescrição dos fármacos para o tratamento do COVID-19, envolvendo uso e dosagem, reações adversas, solventes, precauções e ajuste para casos especiais, como crianças, mulheres grávidas, pacientes em diálise, idosos, diabéticos, hipertensos entre outras comorbidade, mantendo atualizada a equipe médica sobre as pesquisas e informações do novo coronavírus (LI et al, 2000).

Em 1º de outubro de 2021, a Merck & Co/MSD anunciou resultados provisórios de seu estudo com molnupiravir, indicando redução de 48% no risco de hospitalização ou morte em pacientes ambulatoriais com doença leve ou moderada. No entanto, os resultados finais anunciados no

final de novembro indicaram apenas 30% de eficácia e foram pouco estatisticamente significativos. Em novembro, a Pfizer divulgou resultados provisórios de seu estudo PF-07321332/ritonavir (Paxlovid), alegando redução de 89% no risco de hospitalização ou morte em pacientes de alto risco. O governo dos EUA posteriormente comprou a Paxlovid por US\$ 5 bilhões. No que diz respeito à transparência da administração pública, a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) propôs que liberaria os dados de licenciamento da vacina da Pfizer gradualmente durante os próximos 55 anos. Mais tarde, a FDA estendeu seu pedido para 75 anos, ou seja, para o ano de 2096 (TURKIA, 2021).

A Diretoria Colegiada (Dicol) aprovou na data de (30/03/2022), a ordem passageira de uso emergencial, em costume experimental, do medicamento Paxlovid (nirmatrelvir+ ritonavir) para tratamento da Covid-19. A decisão foi aceita na 6ª Reunião Extraordinária Pública da Dicol de 2022. Formado por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir acondicionados e administrados juntos, o Paxlovid é recomendado para o tratamento da Covid-19 em adultos que não agenciam oxigênio adicional e que proporcionam risco acrescido de progressão para Covid-19 grave. O medicamento já tem aprovação para uso emergencial nos Estados Unidos (FDA), na Europa (EMA), no Canadá, na China, na Austrália, no Japão, no Reino Unido e no México. Na Anvisa, o pedido de uso emergencial foi apresentado pela empresa Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda./Pfizer, no dia 15 de fevereiro de 2022. (BRASIL, 2022).

4.2 AUTOCONSUMO DE FÁRMACOS INEFICAZES CONTRA SARS-COV-2

A automedicação é estimada a um problema de saúde no Brasil e no

mundo. Diversos os fatores promovem esse aprendizado, abrangendo dificuldade no acesso a médicos e de fácil acesso a medicamentos, , internet e conhecimento sobre medicamento, propagandas e doença. Apesar a automedicação apresente vantagens, as dificuldades corriqueiras da sua prática são mais inquietantes. É acentuada como uso de medicamentos para o tratamento de doenças, sintomas diagnosticados pela própria pessoa ou ocorridos de determinações antigas, podendo ser por uso de plantas medicinais e medicamentos habituais.

O presente problema está intimamente atrelado a diversos fatores, constituindo-se como a principal causa o acesso ao serviço de saúde deficitário, custo e escassez de fármacos, sendo comum a população procurar orientações de familiares, balconistas de farmácia, amigos e outros indivíduos para decisão do medicamento a ser utilizado. A OMS registra que o uso de 50% de medicamentos prescritos, são vendidos e dispensados incorretamente, logo os pacientes administram de maneira errada. WEGBOM et al (2021) No Brasil, desde o início da pandemia da Covid-19 a utilização de medicamentos se tornou uma prática que ganhou destaque, sendo a automedicação relatada em números elevados, em muitos casos como forma de prevenção de doenças, com a ideia de evitar a necessidade de atendimentos em hospitais, uma vez que apresenta alto risco de contaminação (FAQIHI; SAYED, 2020; MELO et al., 2020).

Existe uma prevalência de 16,1% no Brasil de praxes de importante consumo de medicamentos, com o início da patologia do coronavírus em 2019 (COVID-19) essa prevalência elevou para 20,2%, curvando para múltiplos desafios frente ao sistema de saúde em inúmeros países do mundo, pelo elevado potencial de difusão acarretando efetivamente

grave infecção respiratória. Tão logo, o avanço de informações nas redes sociais e de televisão originaram a insegurança e medo do novo vírus frente ao alarmante quantitativo diário de mortes de crianças, adolescentes, adultos e idosos (PITTA et al., 2021)

Partindo da premissa básica em relação aos importantes indicadores do expressivo aumento de letalidade e mortalidade de inúmeros indivíduos com a patologia em questão, os identificadores da automedicação majoraram com basal objetivo de prevenir o COVID-19, pegando medicamentos em comércios como exemplo as farmácias e drogarias locais de facilidade no tocante ao acesso e ao uso irracional de drogas que surgiam em mídias sociais e propaganda com eventuais informações equivocadas no que se refere a possível prevenção e ação sobre SAR-Cov-2 (PITTA et al., 2020).

Nesse sentido, Souza e colaboradores (2021), frisa que, a procura de soluções por medicamentos já preexistentes no mercado adveio a ser empregado como um autocuidado motivados de falsas informações profiláticas como o "Kit- covid" composto por medicamentos como, Azitromicina, Cloroquina, Hidroxicloroquina e ivermectina. Não obstante, em meados do ano 2020, a transmissão crescente e a não existência de nenhuma vacina foi estimulado o consumo de medicamentos desprovido de comprovação científica como suposta alegação de ser um tratamento eficaz na contenção e disseminação do vírus.

Conforme a expressiva procura dos fármacos refletiu consequentemente na lucratividade vislumbrada pelo aumento de vendas no comércio farmacêutico durante a pandemia. Sendo possível confirmar por intermédio de exame que 79% da população expõe fazer o uso de fármacos desprovidos de prescrição médica e com alarme da disseminação do vírus confessam que realizaram a farmacoterapia do

“tratamento precoce” mesmo que não tenha embasamento científico em relação à comprovação da efetiva eficácia (MELO et al., 2021).

É percebido a ambiguidade da população frente a questão da utilização dos fármacos desprovidos de comprovação científica no tocante a caracterização de eventual efetividade e segurança farmacológica, refletindo em importantes riscos à saúde da população, em relação as possíveis reações adversas, efeitos colaterais em detrimento do excesso de emprego da prática de automedicação sem orientação por parte do profissional habilitado para tal (OLIVEIRA et al.; 2021).

Tal prática é circunspeta por ingestão de fármacos a nível mundial, sendo efetivamente sopesado como uma preocupação de saúde pública. Principalmente no que se refere às elevadas prevalências e risco com excesso de dosagens ao se tratar de uso indevido de medicamentos (ELAYEH et al.; 2021).

As medidas de contenção adotadas pelas autoridades com o propósito da redução do índice de contágio do coronavírus foi o isolamento social ao qual refletiu em importantes complicações psicopatológicas com o avanço de distúrbios de ansiedade e depressão seja em indivíduos assintomáticos ou em pacientes portadores de eventuais problemas de transtornos mentais já existentes, ocasionando sintomas de estresse e ansiedade cíclicos (GOMES et al., 2020).

Em virtude da aflição e pânico causados em relação ao presente patógeno viral direcionou para o estímulo e o crescimento consequentemente dos índices da utilização de fármacos principalmente aqueles que supostamente minimizam ou combatem os sinais e sintomas do coronavírus como: antivirais, vitaminas C, D e outros com eficácia à imunidade. (SOUZA et al; 2021a)

A OMS reconheceu a automedicação na pandemia como o efetivo

uso de algum medicamento que possua o objetivo no processo de tratamento de sinais ou até também em patologias conhecidas desprovida de eventual orientação de profissional habilitado ou prescrição médica, refletindo em importantes consequências gravíssimas à saúde humana (MALIK et al., 2020).

4.3 FÁRMACOS MAIS CONSUMIDOS NA PANDEMIA

Segundo a ANVISA (2021), medicamentos são substâncias ou formulações produzidas em farmácias de manipulação ou indústrias farmacêuticas que atendem especificações técnicas e legais. O medicamento é um produto que foi desenvolvido industrialmente e que cumpriu todos os requisitos definidos pelos órgãos regulatórios (ANVISA, no caso do Brasil), além disso, foram comprovados cientificamente por inúmeros testes.

Os medicamentos mais utilizados na pandemia estão inseridos nas primeiras posições a Hidroxicloroquina/cloroquina ao qual foi efetivamente a mais citada nos artigos selecionados sobre a automedicação e os antirretrovirais sendo relatados geralmente em sinergia com cloroquina/hidroxicloroquina. A procura por vitaminas e suplementos também teve grande crescimento. A vitamina C e a utilização de multivitaminas/suplementos pode ser muito perigosa, pois tem o potencial de causar hipervitaminose. Alguns estudos descrevem que a vitamina C causa efeitos adversos semelhantes aos dos medicamentos citados acima, como: náusea, vômito, dores de estômago e dor de cabeça, todavia, não há clareza sobre a interação medicamentosa com a Vitamina C.

O medicamento é um dos elementos essenciais para o cuidado à saúde. Para caracterizar o uso racional de medicamentos é preciso uma posologia correta, dose adequada juntamente com o uso correto considerando a associação de um diagnóstico (BRASIL, 2007).

4.3.1 Antivirais aprovados para uso emergencial do Covid-19

O aparecimento das síndromes gripal respiratórias virais provocou o advento de adequações protetivas com a efetiva utilização fármacos antiviral. Essa categoria farmacológica tem como fulcral objetivo a desenvolver a inibição da replicação viral e diminuição do vírus considerando a priori o seu mecanismo de ação. Não obstante, determinadas classes farmacológicas foram empregadas na ação e combate ao coronavírus, quais sejam: Nitazoxanida, ritonavir, lopinavir e remdesivir (PONTE, et al., 2020).

Partindo da premissa básica dos avanços científicos em relação aos fármacos antivirais, a maioria das pesquisas se encontram em fase de testes por meta-análise e seu uso pode somente ser administrado com retenção de receita e fiscalização médica por ser potente viral. Destarte, apresenta uma redução viral de alguns tipos coronavírus através de uma exibição da proteína N viral (PONTE, et al, 2020).

4.3.2 Azitromicina e seu efetivo mecanismo de ação

A azitromicina é medicamento da classe dos antibióticos pertencente à família dos macrolídeos empregado no tratamento de patologias causadas por agentes bacterianos ao qual apresenta efetiva atividade antiviral e imunossupressora. O mecanismo da ação imunossupressora do presente fármaco acontece por intermédio da via de ativação das células linfólicas como consequência na redução de citocinas que ocasionam ação pró inflamatória no organismo (LEAL et al., 2021).

Figura 4 - Mecanismo de ação da azitromicina

Fonte: Brunton, Chabner e Knollmann, 2011.

Segundo (LEAL et al., 2021) além de possuir importante ação inibitória de hiper segregação de muco e atividade antiviral a azitromicina desenvolve ligação com gangliósideo, sendo encontrada na proteína Spike do SARS-Cov-2. O presente efeito antiviral do presente medicamento faz com que possua um acréscimo no potencial hidrogeniônico, em que reflete conseqüentemente em ineficiência no que diz respeito a atividade da proteína S, atrasando a endocitose.

A azitromicina empregada de moldura imprópria pode acarretar a ampliação da taxa de resistência bacteriana, o uso irracional pode impactar além da resistência bacteriana, contribuir no acometimento sintomatológico de arritmias, angina, insuficiência cardíaca, riscos de intoxicação e quadros de sinais e sintomas diferentes, possibilitando uma reação adversa (SOUZA et al., 2021b).

4.3.3 Os riscos do uso irracional da Cloroquina e Hidroxicloroquina

A utilização indiscriminada da cloroquina pode aumentar

expressivamente os riscos de arritmias e óbitos de pacientes. Em estudos laboratoriais, o uso de cloroquina contra Zika, Ebola, Influenza, Chikungunya e Dengue até chegou a mostrar resultados promissores. Todavia, quando realizados estudos em animais ou em seres humanos, os efeitos não foram os mesmos. E pior, em alguns casos, a cloroquina piorou o quadro clínico (GUERRA, 2020).

As demonstrações clínicas em relação ao estudo de fase IV, assinala que a CL e HCL não exibem benefício preventivo para a infecção pelo SARS-Cov-2 através da ampliação expressiva do intervalo QT dos testes in vitro. Outrossim, a administração juntamente com as indicações foi suspensa pelos órgãos reguladores competentes (BRITO et al., 2020). O que diferencia os fármacos cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) é que na formulação de CQ é utilizado difosfato, na HCQ é formulado com sulfato na apresentação dos comprimidos existentes no mercado (CORREA; VILARINO; BARROSO, 2020).

Segundo Santos e colaboradores (2021) com a CQ e HCQ eram utilizadas em até 2,0% dos pacientes, variando para 7,3% para indivíduos que trabalham no setor informal sem o conhecimento do fármaco. Os índices podem estar correlacionado ao um estudo de 2020 que caracteriza abrangência da droga na redução da carga viral em pacientes com Covid-19, no entanto, ocorreram informações de testes não conclusivos totalmente como o uso impróprio

4.3.4 Ivermectina como provável tratamento do COVID-19

A efetiva ação antiparasitária de amplo espectro da ivermectina em parasitoses humanas, evidenciam a efetiva eficiência e eficácia nos

resultados no tratamento epidêmico das patologias oncocercose, estrogiloidíase, elefantíase, escabiose e pediculose (BYRO et al., 2001). A ivermectina pode oferecer efeitos adversos autoimunes, quais sejam: prurido (reações cutâneas), algia musculoesquelética, edema em região frontal do crânio, articulações e membros inferiores e superiores, em determinados casos situacionais proporcionam febre, linfadenopatia, cefaleias atreladas normalmente a tonturas, reações musculares, expondo o paciente em risco nos eventuais casos do seu uso de moldura irracional (DOMINGUEZ et al., 2017).

A ivermectina é um fármaco com importante efetivo efeito farmacodinâmico anti-helmíntico comprovado e sua aprovação pela ANVISA como um fármaco antiparasitário empregado em contaminações parasitárias como vermes, sardas e piolhos. Na posologia usual presente fármaco nos padrões de 0,2-0,4 kg não apresentam reações que ponham em risco a saúde humana. Tão logo, a atividade parasitária da droga apresentou propriedade antivirais e anti-inflamatórias, levando conseqüentemente a uma lista de indicações terapêuticas (RYANT et al., 2021).

Estrutura molecular da ivermectina. As principais diferenças entre moléculas da mesma família, são observadas na posição do carbono 13 e 25 (círculos vermelhos).

Figura 5 - Molécula de ivermectinca

Fonte: Carter, Nietzsche e Bordes (1987).

Conforme assevera a ação antiviral do fármaco ostenta amplo potencial em desfavor do vírus humano e animais. Considerando ao fato de ser efetivamente identificada no seu maquinismo de ação uma importante inibição de replicação de vírus como flavivírus, febre amarela, dengue entre outros. Tão logo, foi testado e analisado o funcionamento com o coronavírus no estudo observacional em indivíduos infectados por SARS-Cov-2 conceituando que a ivermectina possua uma eficácia que possivelmente amplia o efeito antiviral, inibindo a replicação do vírus (SHARUN et al., 2020).

Figura 6 - Mecanismo de ação da Ivermectina

Fonte: Caly et al, 2020.

O esquema ilustrado na figura 6 representa a sugestão de mecanismo antiviral da Ivermectina para o coronavírus. A proteína cargo viral se liga à IMPα/β1 (esquema superior) no citoplasma celular e a transloca através do complexo de poros nucleares (NPC) para o núcleo

onde o complexo se desintegra e a carga viral pode reduzir a resposta antiviral da célula hospedeira, levando a uma infecção avançada (derrame viral). A Ivermectina se liga e desestabiliza o heterodímero Imp α / β 1, impedindo assim a ligação de Imp α / β 1 à proteína cargo viral (esquema inferior), impedindo que ela entre no núcleo. Isso provavelmente resulta em inibição do bloqueio das respostas antivirais, proporcionando uma resposta antiviral normal e mais eficiente (OLIVEIRA et al., 2021).

Nesse sentido, o uso apropriado deve-se advir com doses recomendadas, sopesando que em eventual dose alta do fármaco pode incidir dificuldades farmacocinéticas, acrescentando risco de citotoxicidade e baixa solubilidade, todavia sendo investigado *in vitro* sobre os determinados efeitos indesejados causados pela droga e seu uso generalizado na busca do agente antiviral (ROMAN et al., 2021).

Embora seja um fármaco amplamente utilizado e os dados da literatura indiquem a Ivermectina como um fármaco seguro, é necessário determinar a posologia em humanos e elucidar se a concentração necessária para o tratamento do vírus é segura. Este estudo, embora preliminar, e ainda sem relatos do uso da Ivermectina para o tratamento da Covid-19 em humanos, fornece indícios da atividade deste medicamento contra SARS-CoV-2; porém, vale lembrar que houve piora da asma brônquica relatada em vários países no tratamento de parasitoses com este medicamento (BRASIL, 2022).

4.3.5 Vitamina C e D e sua inter-relação com a imunidade e como Agente Preventivo da COVID- 19

No que tange a questão da utilização das vitaminas o escopo é

fortalecer a imunidade contra o COVID-19. A disposição de resposta imunológica através do ácido ascórbico (vitamina C) e vitamina D que foram sugeridos como utilidade de prevenção na pandemia por existir a disponibilidade de venda livre em farmácias (drogarias) sob controle de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) (OLIVEIRA et al., 2021).

Por motivação ao resultado antioxidante da vitamina C e sua aptidão de agir diminuindo infecções do trato respiratório inferior, o seu uso pode ser uma terapia eficaz para pacientes com COVID-19. Em outro estudo sobre o papel da vitamina C na prevenção da pneumonia, os autores concluíram que, mesmo com este composto já sendo utilizado para tal finalidade, as evidências para esta situação não se sustentam e algum efeito pode ser positivo para aqueles cuja ingestão diária esteja dentro dos limites recomendados que é de até 2 g ao dia .

Os complementos vitamínicos abastecem efetividade no incremento de amadurecimento dos linfócitos T e células *Natural Killer* (NK) compreendidos na resposta essencial de resposta inaccessível de agentes virais. Os estudos *in vitro* comprovam que vitamina C solicita a diminuição da pneumonia e infecção respiratória, porém o excesso do mesmo pode causar efeitos colaterais como, diarreia, náuseas, cólicas e cálculos renais, já na vitamina D altas doses podem surgir insuficiência renal, hipercalemia entre outros efeitos indesejados (SILVA; JESUS, 2021).

A vitamina D pode ser disponibilizada em farmácias e drogarias além disso, pode ser encontrada em alimentos laticínios, peixes e cereais constituindo transformada por intermédio da radiação ultravioleta de 7-desidrocolesterol. Em contraparte, proporcionam efeitos imunomoduladores dificultando as células e antígenos, exibindo o efeito antiproliferativos em células T, inibindo as citocinas pró-inflamatória para melhorar concentrações de 25-hidroxivitamina D para fins dos riscos de

infecção (SOUZA et al., 2021).

Os seres humanos necessitam do uso da vitamina C (ácido ascórbico) como parte de sua dieta, e a carência devido à ingestão inadequada está associada a uma infinidade de sintomas, refletindo as diversas funções atribuídas à vitamina. Armações colagenosas são primeiramente acometidas e acontece desenvolvimento de lesões nos ossos e vasos sanguíneos, a administração de ácido ascórbico decompõe totalmente os sinais proporcionados, assim como os sintomas que abroham em decorrência da deficiência dessa vitamina.

4.3.6 Performance do profissional de saúde perante a automedicação no COVID-19 do SARS-Cov-2

Em detrimento ao advento do Covid-19, os profissionais da área da saúde apreciaram inovações e experiências na linha de frente, sobretudo na procura por fármacos que possivelmente pudesse propiciar o tratamento da infecção pelo vírus. A esse respeito, corroborou com o aparecimento de pesquisas de drogas já viventes no mercado, dentre os quais, divulgações autorizaram o consumo em massa partindo a priori de fake News e sem comprovação científica, possuindo o acrescentamento do uso de fármacos pela população e além disso os profissionais de saúde em procura de um específico cuidado (MELO et al., 2021).

A esse respeito, verificada parcela dos profissionais da saúde dirigiu ao uso de fármacos, ainda possuindo o conhecimento de que não existia aprovação para fins terapêuticos sobre prevenção do Covid-19. Refletindo no aumento do índice da automedicação em todo o mundo, no qual médicos, enfermeiros, farmacêuticos entre outros profissionais passaram a monitorar o uso, além de alertar o uso inadequado, por apresentar

sérias complicações a saúde. Logo, a relação de risco- benefício deve conter uma avaliação baseada em evidências em saúde, visto a incipiente publicação de periódicos sobre o tema (LIMA et al., 2020).

Frente ao conflito em relação aos riscos proporcionados da automedicação, inovações e implementações foram executadas por autoridades provisionando estratégias para a posologia e uso correto de medicamentos, bem como consultas disponíveis on-line, econômicas com a presença de profissionais da saúde qualificados e encorajados para prática de aliviar o ato da automedicação, em busca de promover e assegurar com o acompanhamento de saúde o uso racional de medicamentos. Uso irracional de medicamentos e a atuação farmacêutica em frente à pandemia (MALIK et al., 2020).

É de grande valia salientar que o farmacêutico é o profissional rotulado a manipular toda área com exatidão e utilização dos fármacos. Vislumbra-se que no período pandêmico as modernizações do relatório terapêutico contra Covid-19, o profissional jazia na linha de frente com conhecimento e informações em relação dosagens, interação medicamentosa, farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos e efeitos adversos, em busca do uso racional dos medicamentos (PASSOS; CASTOLDI; SOLER, 2021).

Persiste considerar que efetivamente o profissional farmacêutico detém grande importância na questão técnica e científica na epidemiologia, procurando a redução da disseminação do vírus em grandes e pequenos bairros (TRITANY; TRITANY, 2020).

A esse respeito Junior e Abreu (2021) asseveram que o farmacêutico deve estar presente no comércio de saúde conforme preconiza a Lei nº 13.021/2014 o que favorece significativamente na mitigação no tocante a questão da automedicação com deferência aos

sinais e sintomas da patologia bem como o respeito do tratamento com o emprego de fármacos sob orientação e prescrição farmacêutica aprofundando o uso correto a partir de informações confiáveis, mitigando assim implicações da pandemia. Logo, reforçando o combate contra a automedicação de fármacos, sem prescrição médica evitando o uso abusivo em prol a saúde do paciente como condiz na RDC 585/13 sobre atribuições do profissional farmacêutico (SILVA; MARQUEZ; ALVES, 2021).

Os farmacêuticos desempenham uma performance desde o início da pandemia do SARS-Cov-2, com o conhecimento medicamentoso bem como em pesquisas e análises de medicamentos para fins terapêuticos. Desempenhando o papel essencial com a equipe da saúde, para obter atendimentos destinados a pacientes infectados existindo o intuito de diminuir as contaminações para garantir uma redução de novas infecções nos hospitais, através da eficiência dos atendimentos e serviços farmacêuticos durante todo o processo (LI et al., 2021).

Partindo da premissa básica Júnior e Abreu (2021) ponderam que o profissional farmacêutico possui conhecimento específico para cumprir a farmacovigilância e atenção farmacêutica, tal competência possibilita atingir rastreamento, identificação, além de orientar os pacientes sobre a automedicação, no uso racional para tratamentos de patologias, voltado ao bem-estar mental, físico e social dos indivíduos, categorizando um tratamento humanizado aos pacientes usuários de medicamentos.

5 CONCLUSÃO

Podemos verificar que com pandemia do COVID-19 indivíduos

passaram a praticar o autocuidado no mundo em procura de resolver importantes sinais e sintomas por meio de divulgações e falsas informações procedentes de familiares, balconistas e as mídias sociais sem nenhum respaldo científico com relação ao efeito preventivo para o SARS-Cov-2. Partindo dessa premissa básica, pode-se concluir frente a presente revisão que efetivamente as principais classes de fármacos relacionados à automedicação foram: antibióticos, antivirais, antiparasitários, antimaláricos, vitaminas, todos utilizados por conta própria, sem nenhum conhecimento sobre o papel do fármaco e seus fins terapêuticos no combate ao SARS-Cov-2.

Tal consumo impróprio de fármacos na pandemia ocasionou o uso abusivo de medicamento, reações adversas a até óbitos pelo uso inadequado. Logo, profissionais de saúde no combate a automedicação delinearam estratégias desde formulários terapêuticos até campanhas em mídias sociais com o objetivo de diminuir os efeitos colaterais e reações adversas causadas pelos medicamentos.

Outrossim a coeva pesquisa traz a fulcral constatação da acuidade do profissional farmacêutico responsável pelo medicamento na área da saúde, ao qual arranhou papel basilar em atualizações de medicamentos eficientes para os melhores tratamentos, buscando promoção, proteção e recuperação dos pacientes infectados pelo coronavírus como também assegurar a disseminação do vírus através da prática do cuidado farmacêutico em prol do uso racional de medicamento.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Conselho Federal de Farmácia. Resolução CFF nº 585, de 29 de agosto de 2013. **Regulamenta as atribuições clínicas do**

farmacêutico e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 set. 2013.

BRASIL. Constituição (2019). **Resolução da Diretoria Colegiada nº 301, de 21 de agosto de 2019.** Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Brasília, DF, Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucaordc-n-301-de-21-de-agosto-de-2019-211914064>. Acesso em: 20 maio. 2022.

BRASIL. Lei 13021, de 8 de agosto de 2014. **Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm. Acesso em 20 de maio de de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sobre a Doença: O que é a COVID-19.** 2020. Disponível em: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid19_html/covid-19_html.html Acesso em 20 de maio de de 2022. BRASIL. Ministério da Saúde. **Uso racional de medicamentos.** 2007. Disponível em: <https://bit.ly/2K8rZy7>. Acesso em: 20 de maio de 2022

BRITO, Júlio César Moreira et al. **Uso irracional de medicamentos e plantas medicinais contra a COVID-19 (SARS-CoV-2):** Um problema emergente. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 2, n. 3, p. 37-53, 2020.

CIENTÍFICAS. **Copyright© Editora Ampla Editor Chefe: Leonardo Pereira Tavares**, p.40, 2020.

CESPEDES, S.; CARLOS, J.; PIRES, R. **SARS-CoV-2: uma revisão para o clínico.** 2022.

CORRÊA, Marilena Cordeiro Dias Villela; VILARINHO, Luiz; BARROSO, Wanise Borges Gouvea. Controvérsias em torno do uso experimental da cloroquina/hidroxiclороquina contra a Covid-19: "no magic bullet". **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, 2020.

DA ROCHA PITTA, Marina Galdino et al. Análise do perfil de automedicação em tempos de COVID-19 no Brasil. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 11, pág. e28101119296-e28101119296, 2021.

DA SILVA, Daniella Cavalcante; DE OLIVEIRA MARQUEZ, Carolinne; ALVES, Nathana Costa. Atuação do farmacêutico clínico frente a pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e230101220287- e230101220287, 2021.

DA SILVA, Lucélia Maria Carneiro; ARAÚJO, Jeorgio Leão. Atuação do Farmacêutico clínico e comunitário frente a pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e684974856- e684974856, 2020.

DE FÁTIMA SOUZA, Amanda et al. COVID-19: Automedicação de indivíduos psicologicamente afetados. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 2718- 2731, 2021a.

DE FREITAS SILVA, Alícia; DE JESUS, Jefferson Silva Pinho; RODRIGUES, Juliana Lima Gomes. AUTOMEDICAÇÃO NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.

Revista

Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 7, n. 4, p. 938-943, 2021.

DE OLIVEIRA PONTE, Yohana et al. Uso da nitazoxanida como uma alternativa de tratamento promissor do coronavírus COVID-19: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 5346-5351, 2020.

DOMINGUEZ-Gomez, Guadalupe; CHAVEZ-Blanco, Alma; MEDINA-Franco, Jose; SALDIVAR-Gonzalez, Fernanda; FLORES-Torrontegui, Ytsel; JUAREZ, Mandy; GONZALEZ-Fierro, Aurora Alfonso (2017). **Ivermectin as an inhibitor of cancer stem-like cells. Ivermectina como um inibidor de células-tronco cancerígenas.** 8 de dezembro de 2017. Disponível em . Acesso em 06 de Junho de 2022

DE SOUZA LEAL, Washington et al. ANÁLISE DA AUTOMEDICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: UM OLHAR SOBRE A AZITROMICINA.

Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 7, n. 8, p.580-592, 2021.. 580-592, 2021.

DOS PASSOS, Márcia Maria Barros; DE MORAES CASTOLDI, Vivien; SOLER, Orenzio. O papel do farmacêutico na pandemia de COVID-19:

Revisão integrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento** , v. 10, n. 6, pág. e27110615809e27110615809, 2021.

ELAYEH E, Akour A, Haddadin RN. **Prevalence and predictors of self-medication drugs to prevent or treat COVID-19: Experience from a Middle Eastern country.** Int J Clin Pract. 2021 Sep 13:e14860. doi: 10.1111/ijcp.14860. Epub ahead of print. PMID: 34516713.

FARINHA, Helena; RIJO, João. Os farmacêuticos hospitalares durante a pandemia COVID-19. **Revista Portuguesa de Farmacoterapia**, v. 12, n. 1-2, p. 9-19, 2020.

FAQIHI, A. H. M. A.; SAYED, S. F. **Self-medication practice with analgesics (NSAIDs and acetaminophen), and antibiotics among nursing undergraduates in University College Farasan Campus, Jazan University, KSA.** Annales Pharmaceutiques Françaises, 2020.

FARMACÊUTICO NA AUTOMEDICAÇÃO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, **Ciências e Educação**, v. 7, n. 9, p. 216-229, 2021.

GEHA, Y. F. et al. **Análise epidemiológica comparativa entre as pandemias causadas pelos vírus Influenza. A (H1N1) pdm09 e SARS- CoV-2 no estado do Pará , Brasil** Comparative epidemiological analysis between pandemics caused by the Influenza. p. 1–12, 2021.

GUERRA, F. M. **Do in vitro ao in vivo: a eficácia da cloroquina no tratamento da COVID-19.** v. 2, n. 1, p. 106–111, 2020.

JESUS, M. N. DE et al. Vitamina C e a relação com a imunidade e como Agente Preventivo da COVID- 19 (Sars -Cov2). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e3010514511, 2021.

LANA, R. M. et al. The novel coronavirus (SARS-CoV-2) emergency and the role of timely and effective national health surveillance. **Cadernos de Saude Publica**, v. 36,n. 3, 2020.

LENINA, M. et al. **Automedicação entre estudantes de enfermagem e medicina no Brasil** : revisão integrativa Self-medication among nursing and medical students in Brazil : integrative review Automedicación entre estudiantes de enfermería y medicina en Brasil : revisión integr. v. 2022, n. September 2020, 2022.

LI H, Zheng S, Liu F, Liu W, Zhao R. **Fighting against COVID-19: Innovative strategies for clinical pharmacists.** Res Social Adm Pharm. 2021 Jan;17(1):1813- 1818. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.04.003. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32278766; PMCID: PMC7194937.

MAHMOUD, DB, Shitu, Z. & Mostafa, A. **Reaproveitamento de drogas de nitazoxanida:** pode ser uma terapia eficaz para COVID-19 ?. J Genet Eng Biotechnol 18, 35 (2020). <https://doi.org/10.1186/s43141-020-00055-5>

MELO, José Romério Rabelo et al. **Automedicação e uso indiscriminado de medicamentos durante a pandemia da COVID-19.** Cadernos de Saúde Pública, v. 37, p. e00053221, 2021.

MARIA, A. et al. **Reaproveitamento de medicamentos para a COVID-19:** aconselhável ou não? Reuse of drugs for COVID-19: advisable or not? Reutilización de fármacos para el COVID-19: aconsejable o no? v. 2021, p. 1-14,2021a.

MARIA, F. et al. **O Brasil perante as novas variantes de SARS-CoV-2:** emergências e desafios em saúde pública. p. 1-5, 2021b.

NETO, A. R. DE S. et al. **Manifestações sintomáticas da doença causada por coronavírus (COVID-19) em adultos:** revisão sistemática. Gaúcha de enfermagem, v. 42, n. 11, p. 1-23, 2021.

OLIVEIRA, W. K. DE et al. Como o Brasil pode deter a COVID-19. **Epidemiologia e serviços de saúde: revista do Sistema Unico de Saude do Brasil**, v. 29, n. 2, p. e2020044, 2020.

OLIVEIRA, João Victor Lopes et al. A automedicação no período de pandemia de COVID19: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e58610313762-e58610313762, 2021.

PEDROSO, Luana Amaral et al. Aspectos farmacológicos da ivermectina e seu potencial uso no tratamento da COVID-19. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 2, n. 3, p. 11-20, 2020.

PONTE, Adrienne Raposo et al. O uso da Ivermectina no tratamento da COVID-19: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 75467554, 2021.

QUISPE-CAÑARI JF, FIDEL-ROSALES E, MANRIQUE D, MASCARÓ-ZAN J, HUAMÁN-CASTILLÓN KM, CHAMORRO-ESPINOZA SE, GARAYAR-PECEROS H, PONCE-LÓPEZ VL, SIFUENTES-ROSALES J, ALVAREZ-RISCO A, YÁÑEZ JA, MEJIA CR. **Self-medication practices during the COVID-19 pandemic among the adult population in Peru: A cross-sectional survey.** Saudi Pharm J. 2021 Jan;29(1):1-11. doi: 10.1016/j.jsps.2020.12.001. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33519270; PMCID: PMC7832015.

RIZZO E. **Ivermectin, antiviral properties and COVID-19: a possible new mechanism of action.** Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2020 Jul;393(7):1153-1156. doi: 10.1007/s00210-020-01902-5. Epub 2020 May 27. PMID: 32462282; PMCID: PMC7251046.

RABELO MELO, J. R. et al. Self-medication and indiscriminate use of medicines during the COVID-19 pandemic. **Cadernos de Saude Publica**, v. 37, n. 4, p. 0-4, 2021.

RODRIGO, P.; BRAZ, L. **Terapias medicamentosas empregadas no tratamento da Covid-19 no Brasil: revisão bibliográfica narrativa** Drug therapies used in the treatment of Covid-19 in Brazil: narrative bibliographic review Terapias con drogas utilizadas en el tratamiento del Covid. v. 2021, n. June, p. 1-8, 2021.

ROSA, A. et al. **COMUNICAÇÃO LIVRE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS: INDICAÇÕES DE USO E MANEJO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.** 2020.

SANTANA, C.; MACEDO, D. O. **Uso indiscriminado da ivermectina na covid 19 e as fakes news.** 2019.

SILVA, J. L.; NETO, M. S. **A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NO COMBATE À AUTOMEDICAÇÃO NO BRASIL.** v. V, n. 1, p. 67-72, 2008.

SOUZA, M. DE et al. **Pandemia por COVID-19 no Brasil: análise da demanda e da oferta de leitos hospitalares e equipamentos de ventilação assistida segundo diferentes cenários** The COVID-19 pandemic in Brazil: analysis of supply and demand of hospital and ICU beds and mechani. v. 36, n. 6, p. 1-17, 2020.

SADIO, Aj, Gbeasor-komlanvi, Fa, konu, Ry et al. **avaliação das**

práticas de automedicação no contexto do surto de covid-19 no togo. *bmc public health* **21**, 58 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10145-1>.

SHARUN, K., DHAMA, K., PATEL, SK *et al.* **ivermectina, um novo candidato terapêutico contra sars-cov-2 / COVID-19.** *Ann Clin Microbiol Antimicrob* **19**, 23(2020). <https://doi.org/10.1186/s12941-020-00368-w>

SOUZA, Maria Nathalya Costa *et al.* Ocorrência de Automedicação na população Brasileira como estratégia preventiva ao SARS-CoV-2. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento** , v. 10, n. 1, pág. e44510111933-e44510111933, 2021b.

TRINDADE, GUILHERME G. *et al.* **COVID-19: therapeutic approaches description and discussion.** *Anais da Academia Brasileira de Ciências* [online]. 2020, v. 92, n. 2 Acesso em 20 de maio de de 2022. e20200466. Available from: <<https://doi.org/10.1590/00013765202020200466>>. Epub 12 June 2020. ISSN 1678-2690. <https://doi.org/10.1590/00013765202020200466>.

THE, S. I. N. *et al.* **Automedicação na pandemia do novo coronavírus.** 2021.

TURKIA, M. **Fourth parth of a timeline of ivermectin-related events in the COVID-19 pandemic.** p. 1–48, 2021.

TRITANY, Rafael Fernandes; TRITANY, Érika Fernandes. **Serviços Farmacêuticos no Enfrentamento à COVID-19: Uma Revisão Integrativa da Literatura.** *Saúde em Redes*, v. 6, n. 2 Suplem, 2020.

UZUNIAN, Armênio. **Coronavirus SARS-CoV-2 and Covid-19.** *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial* [online]. 2020, v. 56 [Accessed 23 October 2021] , e3472020. Available from: <<https://doi.org/10.5935/1676-2444.20200053>>. Epub 25 Sept 2020. ISSN 1678-4774. <https://doi.org/10.5935/1676-2444.20200053>.

WEGBOM AI, Edet CK, Raimi O, Fagbamigbe AF, Kiri VA. **Self-Medication Practices and Associated Factors in the Prevention and/or Treatment of COVID-19 Virus: A PopulationBased Survey in Nigeria.** *Front Public Health*. 2021 Jun 4; 9:606801. doi: 10.3389/fpubh.2021.606801. PMID: 34150693; PMCID: PMC8213209.

YACOUBA, A., Olowo-okere, A. & Yunusa, I. **Reaproveitamento de antibióticos para o manejo clínico de COVID-19:** uma revisão narrativa. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 20, 37 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12941-021-00444-9>

YUANI M Roman, Paula Alejandra Burela, Vinay Pasupuleti, Alejandro Piscoya, JoseE Vidal, Adrian V Hernandez, **Ivermectina para o Tratamento da Doença por Coronavírus 2019: Uma Revisão Sistemática e Meta-análise de Ensaios Controlados Randomizados, Doenças Infeciosas Clínicas,** 2021; ciab591, <https://doi.org/10.1093/cid/ciab591>.

ZAIDI, AK, Dehgani-Mobaraki, P. ARTIGO RETRATADO: **Os mecanismos de ação da Ivermectina contra a SARS-COV2:** um artigo de revisão clínica baseado em evidências. *J Antibiot* (2021).